

ISSN 2091-508X

Ўзбекистон Республикаси Илимлар Академияси
Қарақалпақстан бўлими

ХАБАРШЫСЫ

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қарақалпақистон бўлими

АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

Қарақалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан

Ноқис 2024 Нуқис

1

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлімінің**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Қарақалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(275)**

Нукус -2024

Учредитель и издатель: Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, профессор;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук;
ШАМШЕТОВ С.Н., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Бердаха, 41, тел.: (61) 222-98-94
web-сайт <http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz
Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**

Сдано в набор 06.05.2024. Подписано к печати 19.06.24. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 11.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан. Регистрационный номер 01-040.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Доспанов Р.Р.** – Инженерно-геологическое районирование проектирования ленточных фундаментов зданий Ходжейлийского района по осадкам фундаментов..... 5
- Аимбетов И.К., Искендеров Б.К.** – Инженерно-геологическое районирование проектирования свайных фундаментов в Нукусском районе Республики Каракалпакстан 11
- Байманов К.И., Байманов Р.К., Мадияров А.А.** – Натурные исследования и расчет транспорта наносов в открытых потоках 17
- Аимбетов И.К., Изимбетов Е.Т., Бекимбетов Р.Т., Искендеров Б.К., Доспанов Р.Р.** – Использование компьютерных технологий при расчетах оснований зданий и сооружений в Каракалпакстане 23

Химия и химическая технология

- Бауатдинов С.** – Влияние кремния на фосфорное питание растений риса 31
- Бауатдинов С.** – Применение глауконитового песчаника как местного удобрения под рис..... 34
- Khajibaev Q.G., Berdimbetova G.E., Satimova M.R., Joldasbaev B.A.** – Evaluation of Aral Sea *Artemia Parthenogenetica* cysts as a feed additive 38

Биоэкология и сельское хозяйство

- Матжанов Т.К.** – Высшие водные растения – важнейший компонент водных экосистем..... 41
- Мусаев А.К., Темирбеков Р.О., Исраилова И.О., Каликназарова А.К.** – Исследования популяции артемии западного и восточного бассейнов Аральского моря, проведенные с 2005 по 2008 гг. 44
- Кунысов Б.М., Максудов А.А., Сафаров А.А.** – Қорақалпоғистон худудида тарқалган туялар (*Camelus Dromedarius* Linnaeus, 1758) гельминтофаунаси 50
- Дауылбаева К.К., Торениязова В.С.** – Таксономическая структура жесткокрылых (Coleoptera) пустынных экосистем на плато Устурт каракалпакской части 54
- Сейтова Н.Ж., Дауылбаева К.К., Ескабулова Г.М.** – Исследование отношения студентов каракалпакских вузов к здоровому образу жизни 57
- Оразбаева Н.М., Мираметова Н.П., Мамбетгуллаева С.М.** - Особенности функционирования системы внешнего дыхания у детей в условиях Южного Приаралья..... 61

Медицина

- Маткаримова А.А., Жиемуратова Г.К., Курбанова А.А., Таджиева З.У., Жадигерова Л.С.** – Первичные иммунодефициты у детей (обзор литературы)..... 66

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Сапарниязов А.** – Европейские путешественники и исследователи о каракалпаках и природе Приаралья в XVIII в..... 72
- Бекбаўлиева Н.Б.** – Хийўа ханлығының дипломатиялық хәрекетлери (1872-жылы бала аталық Ерназар Қабуловтың Оренбургқа барыўы)..... 76
- Бекимбетов Б.М.** – Qubla Aral boyı xalıqları jazba dereklerde (1848–1849-jillarda I.A.Butakov kúndeligi hám xatları tiykarında)..... 81
- Бердиев Ж.Т.** - К вопросу этнической принадлежности населения Кердера: историографический обзор..... 84

Филология

- Палымбетов К.С.** – Каракалпак халық дәстүр фольклорының пайда болыў дереклери хэм

жанрлық өзгешелиги	89
Зарипова З.С. – Қарақалпақ этнофольклорында бесик хәм бесик жыры	92
Kabilova G.B. – Mifologiyalıq syujet hám obrazlardıń jazba esteliklerde sáwleleniwı	96
Үахйауева Sh. – Qıyas jıraw Qayratdinov hám onıń jırawshılıq ónerı	99
Максетова Ф.А. – «Sayatxan-Hámire» dástanınıń versiyaları hám atqarıwshıları	103
Оразымбетова А.М. – Қарақалпақ фольклорында устаз-шәкирт дәстүри (Қурбанбай жыраў Тәжибаев дәретіушилиги мысалында).....	106
Бекимбетов А.М. – Qaraqalpaq xalqınıń diniy ársanaları (1-maqala)	110
Календерова А.М. – Балалар салт-дәстүр фольклоры: бесикке салыў дәстүри	114
Нуратдинова Г.Қ. – Қарақалпақ жоклаў косықларының изертлениў мәселесине	116
Тлеуниязова Г.Б. – Лирикалық шығармалар қурылысында қатара қойыў усылы	121
Утемуратова Х. – Қарақалпақ тарийхый романларында сюжет мәселеси	124
Утамбетова А.Ж. – Гулайша Есемуратованың гүрриңлеринде сюжет дүзиў хәм қахарманлар характерин ашыў шеберлиги	127
Мнајатдинова М.Ј. – Qaraqalpaq hayal-qızlar poeziyasında lirikalıq motivlerdi úyreniwdiń teoriyalıq negizleri.....	131
Абдимуратов А.У. – Әжинияз дәретіушилигинде шеберлик мәселеси.....	134
Матжанова А.Ж. – «Мүрәжат» – қарақалпақ тилинде сыпайылық билдириў куралы сыпатында.....	138
Оразымбетова Ш.А. – Лингвокультурное значение цветолексем в описании внешности человека (на материале русского и каракалпакского языков).....	141
Jumamuratova R.A. – Ba'diy asarlar tarjimasida pragmatic aspektlarning o'ziga xos xususiyatlari	145

Педагогика и психология

Tayrov K.B., Baydullaev A.S. – Ta'limda sun'iy intellekt: afzalliklari va istiqbollari.....	148
--	-----

Сообщение

Мамбетуллаева С.М., Максетов С.М. - Современные данные биотопического распределения медоеда, кулана и некоторых других видов животных на Южном Устюрте	151
---	-----

Памяти ученого

Джумашев А. – К 100-летию академика Сабыра Камаловича Камалова.....	156
--	-----

Некролог

ӨзР Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Президиумы хәм мийнет жәмәәти — Шамшетов Сарсенбай Нуратдинович	160
---	-----

- «Маман бий эпсанасы». – Нөкис: Карақалпақстан, 1973.
7. Мәмбетов К. Посқан ел. – Нөкис: Карақалпақстан, 1988.
8. Мәмбетов К. Хұждан. – Нөкис: Карақалпақстан, 1991.
9. Сейтов Ш. Жаман шығанақтағы Ақтуба. –

- Нөкис: Карақалпақстан, 1992.
10. Тамаева Б. Лексико-семантическая группа слов казахского языка с семантикой уважительности-вежливости // АҚД. – Алма-Ата, 1992. – с. 21.
11. Турекеева А. Тәғдир сынағы. – Нөкис: Билим, 2017.

“Мурожаат” – қарақалпоқ тилида хушмуомалаликни ифодалаш воситаси сифатида
Матжанова А.Ж.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Бу мақолада қарақалпоқ сўзлашув тилида хушмуомалалик ва нутқ одоби ҳақида сўз боради. Қарақалпоқ тилида одоб-ахлоқ билан боғлиқ энг кўп қўлланиладиган мурожаат шакллари урганилади. Мурожаат нутқ одоб-ахлоқ меъёрлари билан бевосита боғлиқ. Одамлар ўртасидаги муносабатларда мурожаат муҳим роль ўйнайди сўзловчи ва тингловчи ўртасидаги ўзаро муносабатларга ҳисса қўшади ва махсус коммуникатив муҳитни яратишга ёрдалашади. Мурожаат – бошқаларнинг эътиборини тортиш. Шунинг учун мурожаатта сўзловчининг тингловчига муносабати кўзқараши аниқланади. Қорақалпоқлар ўзаро муносабатда шароитга, суҳбатдошнинг хатти-ҳаракатига, ёшига, ижтимоий мавқеига, танишлигига яки ким билан қачан ва қайерда гаплашишига қараб, шунга мос мурожаат шакллари қўлланади. Мақолада қарақалпоқларнинг одобли мулоқат қилиши учун қайси сўзлардан фойдаланганлиги кўриб чиқилди. Қарақалпоқларнинг таниш ва нотаниш одамларга қандай мурожаат этишини ёзувчи-шоирларнинг қарақалпоқ тилида ёзилган адабий асарларидан олинган мисоллар тасдиқлайди.

“Обращение” как средство выражения вежливости в каракалпакском языке
Матжанова А.Ж.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Статья посвящена вопросам вежливости и речевого этикета в каракалпакской разговорной речи. Изучены наиболее употребительные формы обращения, связанные с манерами и этикой в каракалпакском языке. Обращение речи напрямую связано с нормами этикета. Обращение играет важную роль во взаимоотношениях между людьми, оно способствует взаимодействию говорящего и слушающего и помогает создать особую коммуникативную среду. Обращение – привлечение внимания окружающих. Следовательно, в обращении определяется отношение говорящего к слушающему. Каракалпаки используют соответствующие формы обращения в зависимости от поведения собеседника, возраста, социального положения, знакомства, с кем, когда и где они разговаривают друг с другом. В статье рассмотрены слова, используемые каракалпаками для вежливого общения. То, как каракалпаки обращаются к знакомым и незнакомым людям, подтверждается примерами, взятыми из литературных произведений, написанных на каракалпакском языке писателями-поэтами.

Address as a means of expressing politeness in the Karakalpak language
Matzhanova A.Zh.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article is about politeness and speech etiquette in Karakalpak language. The most used forms of address related to manners and ethics in Karakalpak language are studied. Addressing speech is directly related to the norms of etiquette. Address plays an important role in the relationship between people, it contributes to the interaction between the speaker and the listener and helps to create a special communicative medium. Appeal - attracting the attention of others. Therefore, the attitude of the speaker to the listener is determined in the address. Karakalpaks use appropriate forms of address depending on the behavior of the interlocutor, age, social status, familiarity with whom and when and where they are talking to each other. The article considered the words used by Karakalpaks to communicate politely. How Karakalpaks address familiar and unfamiliar people is confirmed by examples taken from the literary works written in the Karakalpak language by writers-poets.

УДК 811.512.121

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОЛЕКСЕМ В ОПИСАНИИ
ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
(на материале русского и каракалпакского языков)

Оразымбетова Ш.А.

Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза

На протяжении десятилетий не ослабевают интерес к цвету как к феномену, который находится на стыке интересов многих наук, включая лингвистику, психологию, философию и социологию. «Трудно назвать такую область культуры, где цвет не играл бы более или менее существенной роли» [8, с.39]. Сегодня од-

ной из актуальных тем языкознания является вопрос о концептуальной и языковой картине мира. Где концептуальная картина мира (ККМ) определяется как целостный, глобальный образ мира, представляющий собой совокупность предметного содержания, которым обладает человек. Языковая же картина мира — это по-

нятийная структура, характерная для данного языка, с помощью которой люди, говорящие на данном языке, видят (классифицируют, интерпретируют) мир [12, с.21].

На базе концептуальной и языковой картин мира в современной лингвистике образовались относительно новые понятия как цветовая картина мира (ЦКМ) и лингвистика цвета.

Сегодняшний глобальный мир как никогда раньше требует установки и упрочнения межкультурной коммуникации. Сопоставление цветолексем двух культур, непосредственно зафиксированных в их языке, даёт возможность получить информацию о понятийных моделях видения, моделях ассоциаций и интерпретации мира в отдельных языках, о концептуализации физического цветового спектра в отдельных языках, а также выявление "культурных образцов, которые являются основными в восприятии и концептуализации мира" [4, с.66]. Опираясь на вышеизложенные концепции, в нашем исследовании мы стараемся сопоставить особенности цветообозначающих лексем каракалпакского и русского языка. Тем самым расшифровать концептуальное видение мира и лингвокультурологическую специфику двух народов.

В данной статье мы обращаемся к одной из тематических групп цветолексики, обрисовывающей внешность человека. В цветообозначениях, характеризующих человеческий облик, сконцентрировано большое количество коннотации, что служит оценке характера человека, его социального статуса, духовного мира и интеллекта. Ср. русск. *светлая личность, серое лицо, белоручка*, каракалпак. *ақ сақал, сур бет, қара табан, ақ билек*.

Выражение цвета кожи тела и лица в каракалпакском и русском языках отличается разномобразием оттенков, лексико-грамматического строя, эмоционально-оценочной маркированности. В структурном плане они производные: русск. *серый, красный, желтый, белый, чёрный, алый, сизый* и др.; каракалпак. *ақ, қара, сары, көк, қызыл* и др. Производные: они в основном образованы путем словосложения: русск. *белокурый, черноглазый, бледнолицый, темноволосый*; каракалпак. *қарапәрең, аққујақ, аққуба қарашаи* и др. При помощи суффиксов от разных основ: от основ имен существительных, обозначающих в основном неживую природу, флору и фауну, плоды и овощи, цветы, драгоценные камни, продукты человеческой деятельности и т.п. (отсубстантивные цветовые прилагательные): русск. *розовый, персиковый, жемчужный, янтарный, золотистый*; каракалпак.: *қырмызы, меруерт, запыран* и др. Отадъективные цветовые прилагательные, т.е. цветовые прилагательные от основ имен прилагательных: русск. *сероватый, зеленоватый, красноватый, беленький, жёлтенький*; каракалпак.

қызыл, сарғылт, көгимтир, ақиыл и др. Цветовые словосочетания: русск. *цвета морской волны, цвета мёда*; каракалпак. *бийдай рең, ақ бозлақ, қара торы* и др.

Особый интерес представляют цветообозначения с эмоционально-оценочной маркированностью, употребляемые в переносном значении, служащие для оценки черт характера либо способом характеристики человека: русск. *белоручка, белая кость, серая личность, голубая кровь*; каракалпак.: *көк бет, ақ сақал, сур бет, қара табан, ақ көкирек* и др.

По теории Кулпиной В.Г., цветовые характеристики всего человека чаще всего исходят от метонимичных характеристик цвета лица. Ведь именно в лице сосредоточена целая гамма эмоциональных и физических окрасок. В аксиологическом плане здоровый и привлекательный цвет лица имеет следующие цветообозначения: русск. *белокурый, румяный, розовый, персиковый* и др. В каракалпакском языке выражается посредством таких сочетаний, как: *ақ бозлақ, қырмызы жүзлі, ақ куба* и др.

Тёмный цвет лица, несмотря на то, что в аксиологическом плане уступает светлому, тем не менее, особенно в каракалпакском языке является признаком здоровья и силы: *қарапәрең (қарапәрең), қара торы, бийдай рең*. Природно-климатические условия, кочевой образ жизни степного каракалпакского народа объясняет особую предрасположенность к смуглому цвету кожи. *Қарадан қан шыққанша, ақтан жан шығады* (поговорка) (букв. "Пока от темнокожего выйдет капелька крови, светлокожего покинет душа"). В русской концептуальной картине цветообозначения, характеризующие тёмный цвет лица: *смуглый, загорелый, темнокожий, чернокожий* очень редко соотносятся с концептами "здоровье", "сила" и является антиподом нежного цвета лица [4, с.131].

Нездоровый цвет лица ассоциируется в русском и каракалпакском языках с *белым, серым, жёлтым*, иногда *красным* цветами. В русском языке больной, угнетённый, яростный человек наделен *бледным, сизым, серым и желтым* тонами. *Лица совещающихся были бледны и взволнованы* (Л.Толстой). В каракалпакском языке нездоровый цвет лица, помимо белого и желтого, имеет окраски *аққујақ (бледный), запыран* (букв. "желчный"), *боз (серый), сур (серый)*. Где «боз» в различных источниках толкуется по-разному: серый, бледный, землистый [6, с.172]. *Жәмийла түси бозарып, еки көзи теңіздей түнерди* (К. Султанов). Некоторые цветообозначения каракалпакского языка, определяющие цвет лица, имеют специфическую эмоционально-экспрессивную окраску. Сложение «сурбет» (серое лицо) указывает на человека наглого и бесстыжего [7, с.360]. «Көк бет» (букв. "синее лицо") указывает на человека конфликтного.

В сфере цветообозначений глаз аналогии между русским и каракалпакским языками очень мало. В каракалпакском языке мы встречаем множество лексико-семантических лакунов при контрасте с русским. Такие цвета, как зеленый, синий, фиолетовый, купоросный, голубой, фисташковый могут рассматриваться как аналоги синего цвета. Русские сочетания *зеленоглазый, синеглазый, голубоглазый, сероглазый* переводятся одним сочетанием *көк көз*. В русском и каракалпакском языковых ареалах особым почтением пользуются *черные глаза*. Они обладают красотой и таинственной силой, полны чувства и страсти. Ср. примеры: «*И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, так и заглядывали к вам в душу*» (М.Лермонтов). *Қара көзлі қарындасым, я Гүлмсең, я Гүлайым... Кетип жүр саған ықласым, аўылыңа хәр келген сайын* (И. Юсупов). В каракалпакском языке сочетание «*қара көзлер*» также употребляется в значении “народ”, “люди”. *Соны да усы адамлар ушын, усы көз көрген қара көзлер ушын иследимгой, мен бийшара!* (М. Нызанов).

Интересно, что в каракалпакской культуре, в отличие от русской, имеется тенденция пренебрежительного отношения к синему, голубому, зеленому, серому цветам глаз. Тогда как в русском культурном ареале в связи с физиологической предрасположенностью к данным цветам глаз они являются эстетическим идеалом. В каракалпакской языковой картине к голубому, синему, зеленому цветам глаз относятся с некой опаской. Считается, что обладатели этих глаз имеют связь с потусторонним миром, могут сглазить, заколдовать человека. Такие глаза буквально демонизированы. Также серые глаза в каракалпакском языке имеют аналог с особо экспрессивно окрашенным лексическим сочетанием, выраженным сравнением: *көзи дуздай* (букв. “глаза как соль”). Устойчивое сочетание *ақ көз* (букв. “белоглазый”) в толковом словаре передается в значении “неопытный”, “незрелый” [5, с.71]. *Мундай аўыр ақкөз батырларды сол замандағы Хийўа ханы Испандияр хан өлтирткен* (К.Ирманов).

В сфере цветообозначения волос в русском языке широко распространенными являются определения светлых волос, они стилистически нейтральны и имеют положительную коннотацию. Это русые волосы, вызывающие в России ассоциации с русским этносом. Частотны сложнопроизводные определения *белокурый* и *белобрысый*. В каракалпакской культуре больше отдаётся предпочтение темным, в особенности чёрным волосам как атрибуту красоты. Светлые волосы также имеют особый интерес и рассматриваются как некий объект экзотики. Они выражаются сочетаниями *малле шаш, сары шаш, тиллэ шаш*.

Борода в русском языке имеет эпитеты белая, жёлтая, рыжая, пепельная, седая, серебряная, чёрная и т.д. Особую смысловую нагрузку в каракалпакском языке несёт сочетание «*ақ сақал*» (букв. «белая борода»). Что означает «опытный», «авторитетный», «пожилой», «управляющий» [5, с.75]. *Бақсы шақырыў абыройлы ақсақалларға жүклетилген* (Н. Дәуқараев).

Относительно цветообозначения губ можно констатировать, что они наделены множеством оттенков красного цвета и часто встречаются в поэтически окрашенных текстах. В русском языке эстетичны губы *красные, розовые, алые, малиновые, коралловые*. *Вытирайте, Любки, малиновые губки* (М. Цветаева). В каракалпакском языке красные губы характеризуются через сравнения *гумша ләб* (губы как бутон), *қырмызы ләб* (алые губы): *Бунда күлки тынар гумша ләблерден, Көзге жас жуўырар, ақыл албырар* (И.Юсупов).

Лоб. Его цвет в русском языке обозначается лишь изредка. В каракалпакском же языке широко применимы сочетания *қара маңлай* (букв. «чёрный лоб»), что свидетельствует о бедном и плачевном состоянии обладателя: *Еринбесең, шерийишедеги Сәтимурад бир құлаққа жолық, сол қарамаңлайдың түйеси жойтыла беретугын еди* (М.Нызанов).

В сфере цветообозначения рук сопоставляемые языки не располагают богатой гаммой оттенков. С эстетической точки зрения высоко оцениваются *белые руки* (*ақ билек*), являющиеся признаком ухоженности. *Ақ дастық кылып ақ билегин, қыз қасында жатыр еди* (народная песня). Отрицательную окраску имеет в русском языке слово «*белоручка*» - человек, который чурается любого физического труда, отличается ленивостью.

Что касается цветообозначения груди в русском языке, как правило, она белая, загорелая, красная. В каракалпакском языке сочетание «*ақ көкирек*» (букв. «белая грудь») употребляется по отношению к человеку щедрому, отзывчивому: «*Мениң айыбым жоқ, - деп жыламсырап ағытыла баслады күни менен гәтин шаймалап отырған Абатбай енди ақ көкиреги менен* (К.Алламбергенов).

Ноги в русскоязычном ареале наделены цветами *смуглый, загорелый и белый*. В каракалпакском языке имеется сложение *қаратабан* (черная стопа), что употребляется в значении трудолюбивый человек [9, с.182]. *Мийнеткеш қаратабан дийқанлардың тепери-шилинин арттырды* (С.Мажитов).

Опираясь на теорию Б.Берлина и П.Кея, можно сделать вывод, что русский и каракалпакский язык, как один из языков Азии, находятся на разных стадиях развития системы базовых цветообозначений [11, с.35]. Данный факт обуславливает существование ряда лексико-семантических лакунов в каждом из рассмат-

риваемых языков, что свидетельствует о наличии в каждой языковой культуре своеобразной концептуальной базы. К примеру, явления прямого именованного цвета (например, черные гла-

за, белокурый, темнокожий) сосуществуют с метафорическим – ср. каракалпак. ақ сақал («авторитетный»), сур бет («наглый»); русск. белоручка («ленивый») и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском языке / Н.Б.Бахилина. – М., 1975. – 287 с.
2. Белобородова И.В. Факторы формирования коннотативных значений у цветочных прилагательных / И.В.Белобородова // Речь. Речевая деятельность. Текст. – Таганрог, 2000. – С. 9-15.
3. Джалилова М.Т. Структурно-семантический анализ цветообозначения в таджикском, английском и русском языках /М.Т.Джалилова. – Душанбе, 2016. – 143 с.
4. Кульпина В.Г. Лингвистика цвета: термины цвета в польском и русском языках / фак. иностр. яз. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М.: Моск. лицей, 2001. – 470 с.
5. Каракалпак тилиниң түсиндирме сөзлиги. Жети томлык. Биринши том А-Б. – Нөкис: Каракалпакстан, 2023. – 400 б.
6. Каракалпак тилиниң түсиндирме сөзлиги. Жети томлык. Үшинши том Г-Ж. – Нөкис: Каракалпакстан, 2023. – 400 бет.
7. Каракалпак тилиниң түсиндирме сөзлиги. Жети томлык. Алтыншы том П-С. – Нөкис: Каракалпакстан, 2023. – 400 б.
8. Миронова Л.Н. Семантика цвета в эволюции психики человека // Проблема цвета в психологии / Л.Н.Миронова. – М., 1993. – С. 38-46.
9. Насыров Д.С., Доспанов О.Д. Каракалпак тилиниң диалектологиялық сөзлиги, – Нөкис: Каракалпакстан, 1983. – 404 б.
10. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков: Общeturкские и межтюркские основы на букву «Б» / АН СССР. Ин-т языкознания. – М.: Наука, 1978. – 349 с.
11. Турабаева Н.А., Турабаева З.А. Семантика цвета «красный» и его типология в русском и каракалпакском языках //М.: Вестник науки и образования. №6 (109). Часть 2, 2021
12. Чернейко Л.О., Долинский В.А. Имя СУДЬБА как объект концептуального и ассоциативного анализа / Л.О.Чернейко, В.А.Долинский// Вестник МГУ. Серия 8. Филология, № 6, 1996. – С. 20-21.

Insonning tashqi ko'rinishini tavsiflashda rangli belgilarning lingvomadaniy ahamiyati (rus va qoraqalpoq tillari materiallari asosida) **Orazimbetova Sh.A.**

Nukus davlat pedagogika instituti

Ushbu maqola qoraqalpoq va rus tillarida odamning tashqi ko'rinishini tavsiflashda rangni anglatuvchi leksemalarni o'rganishga bag'ishlangan. Qiyosiy tahlil doirasida inson qiyofasini tavsiflashda ishlatiladigan rang atamalarining tuzilishi va ma'nolarining xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Aksiologiya kontekstida ko'rib chiqilayotgan tillarning lingvokulturologiyasida estetik ahamiyatga ega bo'lgan rang atamalari ajralib turadi. Shunday qilib, dunyoning kontseptual qarashlarini va ikki xalqning lingvistik-madaniy xususiyatlarini tushunishga harakat qilinadi. Inson qiyofasini tavsiflovchi rang qiymatlarida ko'p sonli ma'nolar jamlangan bo'lib, ular insonning xarakterini, uning ijtimoiy mavqei, ma'naviy dunyosini va aqlini baholashga xizmat qiladi. Majoziy ma'noda ishlatiladigan, xarakter xususiyatlarini baholashga xizmat qiladigan yoki shaxsni tavsiflash usuli sifatida xizmat qiladigan hissiy-baholovchi belgilar bilan rang belgilari alohida qiziqish uyg'otadi.

Лингвокультурное значение цветолексем в описании внешности человека (на материале русского и каракалпакского языков) **Orazimbetova Sh.A.**

Нукусский государственный педагогический институт

Статья посвящается исследованию цветообозначающих лексем в описании внешности человека в каракалпакском и русском языках. В рамках сравнительного анализа рассматриваются особенности структуры и значения цветочных терминов, применяемых при описании человеческого облика. В контексте аксиологии выделяются цветочные термины, обладающие эстетической ценностью в лингвокультурологии рассматриваемых языков. Тем самым делается попытка расшифровки концептуального видения мира и лингвокультурологической специфики двух народов. В цветообозначениях, характеризующих человеческий облик, сконцентрировано большое количество коннотации, что служит оценке характера человека, его социального статуса, духовного мира и интеллекта. Особый интерес представляют цветообозначения с эмоционально-оценочной маркированностью, употребляемые в переносном значении, служащие для оценки черт характера.

The linguacultural significance of color lexemes in the description of human appearance (based on the material of the Russian and Karakalpak languages) **Orazimbetova Sh.A.**

Nukus State Pedagogical Institute

This article is devoted to the study of color-signifying lexemes in the description of human appearance in the Karakalpak and Russian languages. As part of the comparative analysis, the features of the structure and meaning of color terms used in describing the human appearance are considered. In the context of axiology, color terms with aesthetic value in the linguoculturology of the languages under consideration are highlighted. Thus, an attempt is made to decipher the conceptual vision of the world and the linguistic and cultural specifics of the two peoples. A large number of connotations are concentrated in the color values characterizing the human appearance, which serve to assess a person's character, social status, spiritual world and intelligence. Of particular interest are color designations, with emotional and evaluative labeling, used figuratively, serving to assess character traits or serving as a way to characterize a person.